

VAN DE REDACTIE

Na het overlijden van Prof. A. Goudekot in februari 1969 vaceerde in de redactie de plaats van een registeraccountant.

Thans kunnen wij u mededelen de heer J. A. Burggraaff, registeraccountant, werkzaam in het openbare beroep, bereid te hebben gevonden in de redactie zitting te nemen. Daardoor is aan de sector accountancy, tot uitdrukking komend in de A van de naam van ons maandblad, weder recht geschied.

We heten de heer Burggraaff gaarne welkom in onze gelederen en wensen hem veel belangstelling toe in de verdere ontwikkeling van de gedachten op ons vakgebied, ten bate van onze lezers.

Bovendien kunnen wij u mededelen dat met de Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Administratieve Automatisering een overleg is afgesloten aangaande de redactie van een rubriek gewijd aan korte verklaringen van in de automatiseringstaal gehanteerde begrippen. De redactie van het tijdschrift Informatie zal ons daarin bijstaan.

Wij zeggen gaarne dank voor de bereidheid om tot deze samenwerking te geraken. Na verloop van tijd zullen de desbetreffende artikelen gebundeld apart worden uitgegeven. De rubriekredactie voor deze rubriek zal bestaan uit de heren Prof. A. J. van 't Klooster en J. A. Burggraaff.